

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

С. Адылова

студентка Узбекского государственного университета мировых языков

Научный руководитель: Н.Т. Юлдашева, ст. преподаватель УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

adylovasevara6@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071509>

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на формирование языковой идентичности личности в цифровую эпоху. Анализируются изменения в коммуникативном поведении пользователей, особенности речевой адаптации при взаимодействии с ИИ и последствия автоматизации языка для самоидентификации человека. Особое внимание уделяется понятию языковой личности в контексте цифровой коммуникации. Делается вывод о том, что ИИ становится не только инструментом общения, но и фактором, формирующим новые речевые и когнитивные модели.*

***Ключевые слова:** языковая личность, искусственный интеллект, цифровая коммуникация, идентичность, речевая адаптация, цифровая культура.*

В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью человеческой коммуникации. Цифровые технологии формируют новые каналы взаимодействия, изменяют языковую норму и создают предпосылки для переосмысления самого понятия языковой личности. Согласно Ю.Н. Караулову, языковая личность – это совокупность способностей, знаний и характеристик, обеспечивающих индивидуальное владение и использование языка в различных коммуникативных ситуациях. Однако в эпоху ИИ данное понятие претерпевает трансформацию, поскольку человек всё чаще взаимодействует не с живым собеседником, а с цифровым агентом, который способен имитировать человеческий дискурс.

Современные формы цифровой коммуникации – чаты, социальные сети, мессенджеры – создают особую среду, в которой языковая личность проявляется в новом формате: через гибридность, мультимодальность и цифровую идентичность. Говоря о трансформации языка в интернет-коммуникации, ученые отмечают появление устно-письменного языка, т.е. письменной формы отражающей такие особенности устной речи, как упрощенный синтаксис, эллипсис, парцелляция, которые служат для экономии языковых и мыслительных усилий. Специфические свойства языка цифровой коммуникации: поликодовость, расширенное использование графических невербальных средств (шрифта, цвета, разрядки, знаков препинания), а также эмодзи, смайликов – становятся нормой общения и ведут к

упрощению языка и речи. Всё это влияет на способы самопрезентации и интерпретации личности в онлайн-среде.

Технологии ИИ – от голосовых помощников до чат-ботов – не просто обслуживают коммуникацию, но активно влияют на её содержание. Искусственный интеллект становится посредником между личностью и языком, формируя своеобразный «алгоритмический стиль» речи.

Кроме того, ИИ активно включается в процессы обучения языку и формирования билингвальной компетенции. Цифровая среда создает новые условия для профессионального развития языковой личности, расширяя спектр когнитивных стратегий и типов речевого поведения.

Взаимодействие с ИИ приводит к возникновению феномена цифрового двойничества, при котором часть коммуникативных функций человека реализуется через автоматические системы. Исследователи отмечают, что современные языковые модели, такие как ChatGPT, демонстрируют черты «машинной личности», обладающей уникальным регистром речи и стилистическими паттернами. Это вызывает вопрос: сохраняет ли человек свою языковую идентичность, если его коммуникацию частично осуществляет ИИ? Ведь в процессе длительного взаимодействия с ИИ личностные и языковые характеристики человека подстраиваются под алгоритмические паттерны, что свидетельствует о начале когнитивной адаптации личности к цифровой среде.

С развитием ИИ всё больше исследователей поднимают вопрос о границах авторства и идентичности в коммуникации. Когда текст создаётся с участием алгоритма, изменяется восприятие речевого субъекта. Цифровая коммуникация, опосредованная ИИ, способствует развитию «коллективной языковой личности», где индивидуальность растворяется в машинной обработке языка. Одновременно ИИ становится инструментом сохранения и развития национальных языков: автоматические переводчики, синтезаторы речи и образовательные платформы создают условия для распространения и стандартизации языковых норм.

К понятию языковой личности в последние десять лет заметно возрос интерес исследователей. Это объясняется тем, что человек социален. Живя внутри общества, мы общаемся, совершаем процессы коммуникации, а значит для исследователей языка изучать эти процессы, изучать стратегии и тактики речевого поведения – тема интереснейшая и неисчерпаемая. Каждый из нас является уникальной и неповторимой языковой личностью. Наша речь, её специфика определяется многими факторами. В том числе и условиями воспитания, физической конституции, представлениями о жизни.

У человека есть много языков, то есть символических систем. Это язык вербальный, это музыка, это математика, это язык тела: жесты, мимика. Нет существ, которые не коммуницируют. Все живые друг с другом разговаривают. Одни химическим путём, другие путём электричества, есть те существа, которые коммуницируют тактильно или с помощью звуков. Но у людей язык представляет собой совсем другой инструмент. С помощью языка мы осуществляем сложные формы мышления. У человечества есть множество языков. Одним из таких языков является математика. Это особый стиль мышления. Есть ещё язык жестов, пластика, «боди ленгвич», т.е. язык тела, танцы, спорт – это всё является человеческими языками. А музыка является отдельным и даже волшебным языком. В мире есть один всеобщий язык, и это язык нот. Нет других существ на планете, кроме нас, которые с помощью своей психики и мозга могут творить миры. Ведь Человеческий мозг создаёт миры, и эти миры важнее для нас больше, чем физический мир. Без этой особенности нашего мозга невозможно было бы окунуться в мир искусства и поэзии. Ведь мозг – это орган, который принимает информацию извне и изнутри и реагирует на эту информацию. Особенность человеческого мозга в том, что он сам «творит» ту или иную информацию.

Можно ли считать, что человечество бредило искусственным интеллектом со времён алхимиков? Ведь, как нам известно, гомункулус, по научным представлениям Средневековья и Нового времени, – это искусственный человек, которого алхимики хотели создать лабораторным способом. Если мы заглянем в теологию, там тоже имеется прототип искусственного интеллекта в виде искусственного человека Голема. Голем – мифическое существо в еврейской мифологии, полностью созданное из неживой материи. Мы, люди, эволюционировали от простой задачи искать еду и выживать до литературы и философии. Так же простая задача предсказывать следующее слово разрослась до интеллекта, который может понимать мемы и управлять роботами. Хотя, по мнению Дж. Сёрла, интеллект – это не набор инструкций, а сложное сочетание памяти, восприятия, воображения и мышления. Интеллект – это способность извлекать значимую информацию из любой ситуации.

В науке есть такое понятие, как эмерджентность. В последнее время этот термин притягивает самых разных специалистов в области искусственного интеллекта. Он обозначает явление, когда из суммы чего-то простого спонтанно рождается очень сложное. Например, из льдинок появляются фрактальные узоры. Создавая нейросеть, люди не знают, что получится у них в конце. Поэтому невозможно предсказать будущее развитие искусственного

интеллекта. Фокус в том, что ИИ нас начал переигрывать, ведь ему ничего не надо, кроме энергии. У него нет человеческих потребностей, и он не устаёт. Сегодня развивается наука, и мы пытаемся понять, как устроен мир, в том числе и мир искусственных нейронных сетей и искусственного интеллекта, который мы сами и создали.

Живя в эпоху цифровой коммуникации человек, должен обладать и цифровой грамотностью. Нам иногда кажется, что молодёжь и дети владеют цифровой грамотностью. Это далеко не так, поскольку их грамотность ограничивается социальными сетями и играми. Использовать цифровые инструменты для развития и образования могут лишь немногие из них. В сфере педагогики тоже возникло много пробелов, таких как недостаточная готовность педагогов работать в условиях смешанной или конвергентной образовательной среды. Проблема формирования и развития цифровой грамотности выходит на первый план. Для системы образования важнейшее значение имеет методический компонент. Это способность преподавателя применять цифровые технологии в образовательном процессе. А также возникли такие проблемы, как перегрузка педагогов, снижение качества знаний учащихся, а также психологический дискомфорт. Это вызов для современного образования, поскольку цифровая дидактика, как и цифровая педагогика, находится в стадии становления и развития. А система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в области цифровой грамотности требует серьёзного обновления.

Но опять возникает вопрос, где же история цифровой коммуникации? Со времён античности и до Первой мировой войны были шифры. И они были довольно простыми. Например, человечки у Конан Дойля – это шифры простой замены. Тогда было не важно, на что меняется буква – на человечка или на какой-то другой символ. И Холмс разгадал этот простой шифр с помощью частотного криптоанализа. Глубоко занимался криптоанализом Алан Тьюринг, который вложил огромный вклад в формирование понятия алгоритма, до сих пор используемое во множестве теоретических и практических исследований. До появления машин шифрование выполнялось вручную. Преобразования, которые выполняла «Энигма», вручную выполнять было сложно и не вполне реально. Алан Тьюринг изобрел машину, с помощью которой он взломал код «Энигмы». Этот аппарат тогда казался порождением дьявола. Он имел клавиатуру, как у пишущей машинки, а над ней алфавитную таблицу с лампочкой над каждой буквой. Когда оператор нажимал на клавишу, он вызывал серию электрических импульсов, которые зажигали одну из лампочек.

Но высвечивались не всегда одни и те же буквы. Машина преобразовывала предложения в набор букв, на первый взгляд не имеющий никакой логики. Алан смог, переключив машину на обратный режим работы, разгадать шифр и его последующие усложнения. И вскоре учёные под его руководством создали дешифровальную машину, которую назвали криптографической бомбой за звук часового механизма при работе. Создавая дешифровальную машину, Тьюринг и его коллеги не думали о новом изобретении как о необходимой экономической реальности. Это была игра человеческого разума.

Таким образом, искусственный интеллект оказывает системное воздействие на языковую личность, изменяя механизмы восприятия, производства и интерпретации речи. Он становится новым медиатором между человеком и языком, формируя гибридную идентичность – цифрово-языковую личность. Это требует переосмысления традиционных представлений о речевой индивидуальности, коммуникации и авторстве. В дальнейшем важно исследовать, каким образом ИИ не только отражает, но и конструирует речевые нормы, культурные смыслы и самоидентификацию человека.

Литература

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке / Н.В. Алефиренко. – Москва: Флинта; Наука, 2005. – 412 с.
2. Мусаева А.С. Языковая политика в области терминов и определений искусственного интеллекта // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2022. – № 67. – С. 134-144.
3. Размыслов П.В. Технологии искусственного интеллекта // Наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2022. – С. 48-51.